

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 513 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdurabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	

ПЕРЕХОД К ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ УЗБЕКИСТАНА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)

Соискатель Ташкентского
Государственного Университета
ORCID-0009-0003-3336-1873

Аннотация: Переход Узбекистана к зелёной энергетике рассматривается как стратегический шаг в обеспечении устойчивого экономического роста на фоне глобальных экологических вызовов. В статье анализируется потенциал развития возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергетика, а также рассматривается роль государственной политики и международных партнёрств в поддержке этого процесса. Результаты исследования подтверждают, что развитие зелёной энергетики способствует снижению углеродных выбросов, уменьшению зависимости от импорта энергоресурсов, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Помимо экономических преимуществ, внедрение зелёных технологий оказывает положительное воздействие на экологическую и социальную устойчивость, улучшая качество жизни населения.

Ключевые слова: зелёная энергетика, возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, ветровая энергетика, устойчивый экономический рост, экологическая безопасность, углеродные выбросы, государственная политика, инвестиции, энергоэффективность.

Annotatsiya: O'zbekistonning yashil energetikaga o'tishi global ekologik muammolar fonida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim strategiyasi hisoblanadi. Ushbu maqolada quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanish salohiyati, davlat siyosatining roli hamda xalqaro tashabbuslarning ko'magida yashil energetikani integratsiyalash jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil energetika sohasi nafaqat karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga, balki energetik mustaqillikni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga ham xizmat qiladi. Yashil energetikaning rivojlanishi iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy foydalarni birlashtirib, aholi turmush sifatini yaxshilash va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yashil energetika, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol energetikasi, barqaror iqtisodiy o'sish, ekologik xavfsizlik, uglerod chiqindilari, davlat siyosati, investitsiyalar, energiya samaradorligi.

Abstract: Uzbekistan's transition to green energy represents a key strategy for ensuring sustainable economic growth amid global environmental challenges and the need to reduce dependence on fossil fuels. This article explores the country's potential for developing renewable energy sources such as solar and wind power, and assesses the role of governmental policies and international initiatives in facilitating this shift. Findings indicate that integrating green energy can lower carbon emissions, reduce reliance on energy imports, create new jobs, and attract foreign investments. Moreover, the green energy transition brings economic, environmental, and social benefits, contributing to an improved quality of life and enhanced regional resilience.

Key words: green energy, renewable energy, solar power, wind energy, sustainable economic growth, environmental security, carbon emissions, public policy, investment, energy efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан, расположенный в Центральной Азии, является одной из стран с высокими темпами экономического роста в регионе. Несмотря на значительные достижения в сферах промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, страна сталкивается с серьёзными экологическими вызовами, включая высокий уровень загрязнения окружающей среды и растущую зависимость от традиционных источников энергии. В условиях глобальных климатических изменений и необходимости перехода к более устойчивым источникам энергии Узбекистан всё активнее рассматривает зелёную энергетику как ключевой фактор обеспечения устойчивого экономического развития.

Цифровизация играет важную роль в достижении целей устойчивого развития, поскольку способствует развитию «зелёной» промышленности и сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Одной из целей устойчивого развития, обозначенной на период до 2030 года, является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии. Достижение этой цели требует широкого внедрения зелёной энергетики, повышения энергоэффективности, а также развития возобновляемых источников энергии с нулевыми выбросами углерода как на этапе производства, так и на этапе потребления. Важную роль в этом процессе играет цифровая трансформация, обеспечивающая энерго- и ресурсоэффективность.

Цифровизация как мегатенденция оказывает влияние на общественные, экономические и экологические процессы. Однако внедрение технологических инноваций сопряжено с определёнными рисками, особенно в сфере управления и планирования электроэнергетического сектора. Исследования показывают, что цифровые технологии позволяют снизить объёмы энергии, необходимой для производства товаров и услуг, одновременно сокращая количество загрязняющих выбросов.

К числу ключевых цифровых технологий, применяемых в межсекторальном сетевом взаимодействии, относятся: большие данные, искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, распределённый реестр (блокчейн), цифровые двойники, робототехника, 3D-печать, облачные вычисления. Цифровая трансформация энергетического сектора позволяет использовать расширенные возможности этих технологий и интегрированных цифровых систем для эффективного сбора и анализа данных, что, в свою очередь, способствует оптимизации операционных процессов и повышению устойчивости энергетических систем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зелёная энергетика представляет собой совокупность технологий и подходов, направленных на производство энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. К числу таких источников энергии относятся солнечные, ветровые, гидроэнергетические и геотермальные установки. Эти виды энергии считаются экологически чистыми, поскольку не требуют сжигания ископаемого топлива и не способствуют выбросам парниковых газов в атмосферу. В Узбекистане только планируется установка электрозаправочных станций вдоль автотрасс с использованием зелёной электроэнергии, тогда как в ряде европейских стран уже готовятся к полному отказу от автомобилей с бензиновыми двигателями. Так, с 2035 года планируется прекращение их производства, что, по расчётам, позволит сократить выбросы углекислого газа на 55 %. Энергетический сектор Узбекистана традиционно базируется на использовании углеводородного сырья, в первую очередь природного газа и угля [1, с. 25–26]. Страна обладает значительными запасами природного газа, и на протяжении последних десятилетий газовая промышленность играла ключевую роль как в обеспечении потребностей национальной экономики, так и в экспорте. Однако широкое использование углеводородов сопровождается загрязнением окружающей среды и ограничивает долгосрочную устойчивость энергетической системы. Одним из наиболее серьёзных экологических последствий является высокий уровень выбросов углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу [4, с. 12–14]. Кроме того, значительная доля энергии, вырабатываемой из ископаемого топлива, ведёт к росту затрат на импорт энергоносителей и усиливает зависимость от внешних поставок. Среди других проблем традиционной энергетики выделяются высокий износ основных фондов, использование устаревших технологий при производстве и передаче энергии, риск потери технологического суверенитета, низкая инвестиционная привлекательность сектора, а также высокие тарифы на генерацию и транспортировку электроэнергии. Таким образом, проведённый обзор литературы подчёркивает актуальность перехода к зелёной энергетике как необходимого условия для обеспечения экологической и энергетической безопасности страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Узбекистан обладает значительными возможностями для развития зелёной энергетики, особенно в области солнечной и ветровой генерации. Географическое положение страны в Центральной Азии, характеризующееся высоким уровнем солнечной инсоляции, делает солнечную энергетику особенно перспективной. Среднегодовое количество солнечной энергии, поступающей на один квадратный метр территории Узбекистана, составляет порядка 2200–2400 кВт·ч, что сопоставимо с показателями таких мировых лидеров в области солнечной энергетики, как Саудовская Аравия и Египет.

Ветровая энергетика также обладает высоким потенциалом, особенно в северных и восточных регионах страны, где устойчивые ветры создают благоприятные условия для установки ветряных турбин. Кроме того, наличие крупных рек, таких как Амударья и Сырдарья, предоставляет возможности для развития гидроэнергетики. Несмотря на значительный гидроресурс, реализация гидроэнергетических проектов требует учёта экологических и социальных факторов.

Потенциал Узбекистана в сфере зелёной энергетики уже получает практическое развитие. В частности, страна активно инвестирует в солнечные электростанции, располагая одним из самых высоких потенциалов по солнечной генерации в Центральной Азии. Также отмечается рост интереса к ветровой энергетике, особенно в пустынных и полупустынных районах, где возможно размещение масштабных ветряных установок. Прогнозируется увеличение инвестиций в данные проекты, что позволит повысить долю возобновляемых источников в национальном энергетическом балансе.

Узбекистан предпринимает активные меры по снижению выбросов углекислого газа, отказываясь от угольных теплостанций и расширяя использование альтернативных источников энергии. Государственные инициативы вкрупне с международным сотрудничеством, включая партнёрство со Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими финансовыми институтами, направлены на развитие сектора возобновляемой энергетики. Принятые правительством программы по стимулированию зелёных технологий и созданию нормативно-правовой базы способствуют привлечению иностранных инвестиций.

Развитие зелёной энергетики в значительной степени способствует укреплению энергетической независимости Узбекистана. Это позволяет сократить зависимость от импорта энергоносителей, повысить устойчивость энергетической системы и обеспечить долгосрочную стабильность в обеспечении страны энергоресурсами. В этом контексте Узбекистан последовательно реализует государственные программы, направленные на модернизацию энергосистем и повышение энергоэффективности. В 2019 году была утверждена Концепция развития энергетики до 2030 года, согласно которой планируется довести долю возобновляемых источников в энергобалансе страны до 25 % к 2030 году и до 50 % к 2050 году.

Мировой опыт подтверждает перспективность таких преобразований. Согласно данным Управления энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration, EIA), в 2020 году доля возобновляемых источников в энергетике страны составила 40 %, тогда как в 2015 году — менее 20 % [Renewable energy sources: Energy Trends, 2021]. В Европе производство солнечной электроэнергии в 2020 году увеличилось на 60 % по сравнению с 2019 годом. Великобритания достигла рекордного показателя — 67 дней без использования угля в электроэнергетике и планирует полностью отказаться от ископаемого топлива к 2025 году, а к 2030 году — запретить производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями [Eckhous, Mathis, Mutaugh, 2021].

Переход к зелёной энергетике открывает перед Узбекистаном широкий спектр экономических возможностей. Во-первых, он позволяет сократить расходы на импорт энергоносителей. Во-вторых, способствует созданию новых рабочих мест и формированию новых отраслей промышленности — от производства солнечных панелей до сборки ветряных турбин и компонентов для ВИЭ. Эти направления могут стать драйверами технологического и инновационного развития. Кроме того, «зелёная» энергетика обладает высоким инвестиционным потенциалом в условиях глобального тренда на декарбонизацию и устойчивое развитие. Уже сегодня Узбекистан заключил ряд соглашений с международными компаниями, что подтверждает интерес к устойчивым и экологически чистым проектам. Таким образом, зелёная энергетика рассматривается как стратегическое направление, способное обеспечить устойчивость экономики, энергетическую безопасность и экологическую устойчивость страны в долгосрочной перспективе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Переход к зелёной энергетике предоставляет Узбекистану не только экономические, но и значительные экологические и социальные преимущества. Одним из ключевых достижений является

уменьшение выбросов парниковых газов, улучшение качества воздуха и воды, а также создание благоприятных условий для здоровья населения. Эти изменения способствуют повышению качества жизни граждан и усилению общей экологической устойчивости страны и региона в целом.

Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия, позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа (CO₂) и других парниковых газов, замедляя темпы глобального потепления и изменения климата. В отличие от традиционных источников, таких как уголь и нефть, которые способствуют загрязнению атмосферы, альтернативные источники минимизируют выбросы вредных веществ, включая оксиды азота, диоксид серы и мелкодисперсные частицы. Это способствует улучшению качества воздуха и снижению рисков для здоровья населения.

Возобновляемые источники энергии также позволяют избежать истощения невозобновляемых ресурсов, таких как нефть, уголь и природный газ. Это способствует сохранению природных экосистем, биоразнообразия и более устойчивому управлению энергетическими ресурсами. Кроме того, в отличие от угольных и атомных электростанций, которые требуют значительных объёмов воды для охлаждения, солнечные и ветровые установки почти не нуждаются в водных ресурсах, что делает их особенно ценными в условиях ограниченного водоснабжения.

Социальные выгоды от развития зелёной энергетики включают создание новых рабочих мест в таких секторах, как производство, установка и обслуживание оборудования на основе возобновляемых источников энергии. Это особенно важно для регионов с высоким уровнем безработицы, где инвестиции в зелёную энергетику могут стать стимулом для экономического роста. Кроме того, снижение зависимости от импорта ископаемого топлива повышает энергетическую безопасность и устойчивость к внешнеэкономическим и геополитическим рискам.

Улучшение экологической обстановки также положительно сказывается на здоровье населения. Снижение загрязнения воздуха может привести к уменьшению числа заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Внедрение доступных и недорогих решений, таких как солнечные панели для частных домохозяйств, позволяет уменьшить уровень энергетической бедности, особенно в отдалённых районах с ограниченным доступом к централизованным энергосетям.

Зелёная энергетика служит катализатором технологических инноваций, способствуя развитию новых высокотехнологичных отраслей экономики. Производство интеллектуальных систем управления энергией, аккумуляторов, фотоэлектрических панелей и других решений создаёт базу для формирования устойчивого технологического сектора. Внедрение экологически чистых технологий также содействует формированию устойчивых городов с высоким качеством жизни, чистым воздухом, надёжным энергоснабжением и современной инфраструктурой.

Таким образом, анализ показывает, что развитие зелёной энергетики в Узбекистане — это не только шаг к устойчивому энергетическому будущему, но и стратегическое направление, способствующее социально-экономическому прогрессу, экологической безопасности и повышению конкурентоспособности страны на международной арене.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Переход к зелёной энергетике обеспечивает как экологические, так и социальные выгоды, способствуя устойчивому развитию, улучшению качества жизни населения и охране окружающей среды. Этот процесс оказывает долгосрочное позитивное влияние на общество, экономику и природные экосистемы, формируя устойчивые условия для будущих поколений. Для Узбекистана этап перехода к возобновляемым источникам энергии представляет собой не только эффективный инструмент решения актуальных экологических проблем, но и стратегическую возможность для ускорения устойчивого экономического роста.

Сочетание природного энергетического потенциала страны с внедрением современных технологий в области зелёной энергетики может стать прочной основой для формирования более независимой, энергоэффективной и экологически устойчивой экономики. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня энергетической безопасности, снижению зависимости от импорта ископаемых ресурсов, а также развитию инновационных и высокотехнологичных секторов.

Для успешной реализации этих задач необходим комплексный и системный подход, включающий усиленную государственную поддержку, формирование благоприятной нормативно-правовой базы, а также активное привлечение частных инвестиций и международного опыта. Государственные программы и международные партнёрства должны быть ориентированы на создание устойчивой энергетической инфраструктуры, развитие научно-исследовательской базы и стимулирование локализации производства оборудования для возобновляемой энергетики.

В перспективе зелёная энергетика может стать одним из ключевых факторов экономического и социального развития Узбекистана, укрепляя его позиции на международной арене как страны, следящей за глобальными трендами устойчивого роста и экологической ответственности. Стратегическое инвестирование в зелёную энергетiku позволит республике не только снизить углеродный след, но и стать региональным лидером в переходе к устойчивой энергетике.

Список использованной литературы

1. Asian Development Bank (ADB). (2022). Uzbekistan Energy Sector Development. Retrieved from www.adb.org
2. World Bank. (2023). Renewable Energy Potential in Central Asia: Uzbekistan's Path to Sustainability. Retrieved from www.worldbank.org
3. Ibragimova S., Bakhodirova K. Formation of investment activities of energy enterprises // E3S Web of Conferences – EDP Sciences, 2023. – Т. 461. – С. 01074.
4. Ibragimova S., Abdulazizov F. Сравнительный анализ современных моделей механизма корпоративного управления // Interpretation and Researches. – 2025. – № 1 (47).
5. Ибрагимова С., Абдулазизов Ф. Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов // Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. – 2025. – Т. 3. – № 1.
6. Юсупходжаева Г. Б. Направления развития консорциума между высшим образовательным учреждением и производством // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2019. – С. 1479–1482.
7. Юсупходжаева Г. Б. и др. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мамлакатимиз иқтисодийётидаги ўрни // Молодой ученый. – 2019. – № 45. – С. 398–401.
8. Bahadixodjaevna Y. G. A study of the role of competitive potential in strengthening the economic potential of the enterprise // Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – № 5. – С. 347–353.
9. Bahadixodjaevna Y. G. The role of competitive potential in strengthening the economic potential of the enterprise. – 2022.
10. Рахматова М. (2017). Текст научной работы на тему: Подходы критерияльного варианта оценки эффективности системы управления персоналом в компании. Экономика и инновационные технологии, (2), 235–240.
11. Shagaipova G., Rahmatova M. (2017). Development of Industry in Uzbekistan and Its Specific Features. Интернаука, 7(11 Часть 3), 35.
12. Furkatovna S. N. (2022). Characteristics of innovation management in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(2), 309–312.
13. Abdusattorovna A. F. (2024). Central Asian Journal. Evolution and models of innovation processes in the digital economy.
14. Загидуллина К. (2023). Роль и место зелёной экономики в современных условиях цифровой экономики и её значимость на предприятиях. Nashrlar, 456–460.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
